

УДК 378.147.091
**ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И
САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА**

ЧЕРЕПАНОВА АННА СЕРГЕЕВНА

Ст. преподаватель кафедры Практического иностранного языка
Казахского Национального Женского Педагогического Университета
Алматы, Казахстан

***Аннотация:** В статье рассматриваются особенности формирования учебной самостоятельности и самоорганизации студентов педагогического вуза при изучении иностранного языка. Раскрывается сущность данных понятий, их роль в профессиональном становлении будущего педагога. Анализируются психолого-педагогические основы учебной самостоятельности, её связь с самоконтролем, самокоррекцией и самооценкой. Показано, что развитие данных качеств требует системного подхода, направленного на активизацию познавательной деятельности, использование современных образовательных технологий и организацию самостоятельной работы. Делается вывод о том, что формирование умений самоорганизации и самостоятельности является важным условием успешного овладения иноязычной компетенцией и профессиональной подготовленности будущего учителя.*

***Ключевые слова:** учебная самостоятельность, самоорганизация, самоконтроль, самокоррекция, самооценка, иноязычная деятельность, педагогический вуз.*

Введение

Современная система образования ориентирована на подготовку выпускника, способного к саморазвитию, самостоятельному принятию решений и постоянному обновлению своих знаний. В условиях динамично меняющегося мира такие качества, как учебная самостоятельность и самоорганизация, приобретают особое значение. Они становятся не просто факультативными навыками, а базовыми компетенциями, необходимыми для эффективного усвоения знаний и успешной профессиональной деятельности.

В этом контексте особое значение приобретает формирование у обучающихся способности к самостоятельной учебной деятельности, самоорганизации и самоконтролю. Именно эти качества позволяют студентам не только эффективно усваивать учебный материал, но и активно развиваться, адаптироваться к новым требованиям и самостоятельно решать учебные задачи.

Одной из главных задач педагогического вуза является воспитание специалиста, способного эффективно организовывать собственную познавательную деятельность, осознанно ставить цели, планировать и корректировать свои действия. Именно от уровня развития учебной самостоятельности и самоорганизации зависит успешность будущих педагогов в профессиональной деятельности и способность передавать эти навыки своим ученикам.

Проблема формирования самостоятельности и самоорганизации особенно актуальна при изучении иностранного языка. Иностранный язык — дисциплина, требующая высокой степени личной активности, систематичности и внутренней мотивации студента. Он представляет собой сложный когнитивный процесс, включающий не только освоение лексики и грамматики, но и развитие навыков восприятия, говорения, аудирования и письма на иностранном языке. Поэтому условия успешного обучения здесь тесно связаны с уровнем учебной автономии, которая способствует более глубокому усвоению и закреплению знаний.

Иностранный язык требует систематической работы, самоконтроля и готовности к постоянному саморазвитию, что делает его мощным инструментом формирования учебной самостоятельности и самоорганизации.

Теоретические основы учебной самостоятельности и самоорганизации

Учебная самостоятельность — одно из ключевых качеств личности обучающегося, отражающее его способность к познавательной активности, самостоятельному приобретению знаний и применению их на практике. Она формируется на основе развития интеллектуальных и волевых качеств, мотивации и личной ответственности за процесс обучения.

По мнению В.Б. Бондаревского, учебная самостоятельность как качество личности предполагает умение выполнять учебную или практическую задачу без непосредственного участия преподавателя [1, с. 85]. Это означает не только независимое выполнение заданий, но и способность самостоятельно планировать процесс обучения, выбирать оптимальные методы, контролировать и оценивать свои достижения.

И.А. Зимняя рассматривает учебную самостоятельность как совокупность интеллектуальных и волевых действий, обеспечивающих успешное усвоение знаний и развитие умений самообучения [7]. В этом контексте самостоятельность — это не просто умение работать без помощи преподавателя, а сложный процесс, включающий целенаправленную деятельность и осознанное управление собственным обучением.

Самоорганизация тесно связана с самостоятельностью и представляет собой умение планировать, регулировать и оценивать собственную учебную деятельность. К.Б. Бабенко подчеркивает, что самоорганизация — это процесс внутренней упорядоченности, включающий овладение приёмами учебной деятельности, развитие внимания, волевых усилий и потребности к самостоятельному выполнению заданий [2]. Важным компонентом самоорганизации является формирование навыков тайм-менеджмента и самодисциплины.

М.Р. Битянова отмечает, что самоорганизация является показателем личностной зрелости, включающей волю, интеллект, мотивацию и способность контролировать своё поведение [3]. Это позволяет рассматривать самоорганизацию не только как учебный навык, но и как важную личностную характеристику, влияющую на общую успешность студента.

Таким образом, формирование учебной самостоятельности и самоорганизации — это комплексный процесс, объединяющий развитие когнитивных, эмоциональных и мотивационных компонентов личности. Он является основой успешного профессионального становления будущего педагога, который должен уметь не только приобретать знания самостоятельно, но и организовывать учебный процесс для своих будущих учеников.

Формирование учебной самостоятельности в процессе изучения иностранного языка

Иностранный язык — одна из наиболее эффективных дисциплин для развития самостоятельности обучающихся. Изучение иностранного языка требует высокой личной активности, инициативности и готовности к постоянной самостоятельной работе. Как отмечает В.Б. Бондаревский, именно при изучении иностранного языка создаются благоприятные условия для формирования учебной самостоятельности, поскольку студент постоянно сталкивается с необходимостью принимать решения и осуществлять контроль за результатом своей деятельности [1, с. 85].

На начальных этапах обучения особое внимание следует уделять формированию устойчивого интереса к предмету. Потеря мотивации ведёт к снижению активности, что негативно сказывается на результатах обучения. Для поддержания интереса преподаватель должен учитывать индивидуальные особенности студентов, использовать интерактивные методы, проектные технологии, ролевые игры и элементы проблемного обучения, что стимулирует познавательную активность и способствует закреплению материала.

Успешное овладение иностранным языком предполагает систематическую самостоятельную работу, включающую не только выполнение заданий на занятиях, но и активное использование языка вне учебной аудитории: чтение, прослушивание аудиоматериалов, разговорная практика. Все это способствует развитию языковой компетенции и формированию умений самообучения.

Знания, полученные самостоятельно, усваиваются прочнее и дольше сохраняются в памяти, поскольку процесс их приобретения сопровождается личными усилиями и эмоциональным вовлечением. Это подтверждается многочисленными исследованиями в области психологии обучения.

Эффективной формой развития учебной самостоятельности является организация систематической самостоятельной работы студентов. Она включает в себя выполнение аналитических заданий, поиск информации в различных источниках, выполнение творческих проектов, составление презентаций, а также самостоятельную рефлексию проделанной работы. Такой подход позволяет не только углублять знания, но и развивать навыки критического мышления и самостоятельного решения задач.

При этом преподаватель выполняет роль консультанта и координатора, оказывая необходимую поддержку и направляя студентов, но не заменяя их активность.

Развитие самоорганизации студентов педагогического вуза

Формирование самоорганизации предполагает овладение студентами основными функциями учебной деятельности: целеполаганием, планированием, реализацией и контролем. Н.В. Климко отмечает, что уровень развития самоорганизации определяется способностью обучающегося самостоятельно ставить цели, выстраивать стратегию действий и анализировать результаты [5].

В ходе учебной деятельности студенты педагогического вуза часто сталкиваются с трудностями рационального планирования времени и распределения усилий. Неспособность к самоорганизации проявляется в несистематичности занятий, отсутствии навыков рефлексии и самоконтроля. Для преодоления этих проблем требуется педагогическая поддержка, направленная на развитие навыков целеполагания, планирования и анализа.

Педагогическая поддержка включает обучение методам тайм-менеджмента, формирование навыков приоритизации задач, а также развитие умения анализировать причины успехов и неудач. Эти навыки необходимы для эффективного усвоения материала и успешного выполнения учебных заданий.

А.К. Маркова подчеркивает, что развитие самоорганизации является одним из важнейших показателей профессионализации личности [6]. Для развития данных навыков активно применяются технологии проектного обучения, исследовательские задания и использование цифровых образовательных платформ. Эти методы способствуют формированию у студентов умений самостоятельного поиска и обработки информации, саморегуляции и самоконтроля.

Особенно значимо развитие самоорганизации при изучении иностранного языка, где студент должен регулярно практиковаться, корректировать ошибки и самостоятельно искать дополнительные ресурсы для повышения уровня владения языком.

Развитие умений самоконтроля и самооценки как ключевых факторов самостоятельности и самоорганизации

Важным аспектом формирования самостоятельности и самоорганизации у студентов является развитие умений самоконтроля и самооценки. Эти навыки выступают фундаментальными элементами, обеспечивающими успешное овладение учебным материалом и формирование устойчивой мотивации к обучению.

И.А. Зимняя определяет самоконтроль как интеллектуальное умение сопоставлять достигнутые результаты с поставленными целями и самостоятельно обнаруживать ошибки [7]. Этот процесс требует от студентов способности к рефлексии — осмыслению своих действий и выявлению несоответствий между желаемым и фактическим результатом. Самоконтроль является неотъемлемой частью учебной самостоятельности, так как он позволяет учащимся своевременно корректировать свои действия, улучшать качество усвоения знаний и развивать навыки саморегуляции. В условиях современного образовательного процесса, где акцент делается на активное и осознанное участие студента, умение контролировать собственную учебную деятельность становится ключевым.

О.Г. Поляков обращает внимание на то, что самоконтроль не только отражает уровень усвоения материала, но и служит источником важной информации о проблемах и потребностях студентов, а также о степени их осознанности в процессе обучения [8]. Через самоконтроль студенты проявляют своё отношение к учёбе, демонстрируют мотивацию и готовность к самостоятельной работе. Для эффективного развития самоконтроля целесообразно использовать специальные упражнения и задания, в которых студентам предлагается сравнить свои результаты с эталонными образцами действий. Такой методический подход способствует не только выявлению ошибок, но и формированию умений их самостоятельно исправлять, что положительно сказывается на качестве усвоения материала и укрепляет внутреннюю ответственность за процесс обучения.

И.Д. Салистра подчёркивает значимость предоставления студентам ключей и инструкций для самопроверки, что существенно повышает эффективность самостоятельной работы [9]. Наличие чётких критериев оценки и алгоритмов проверки помогает студентам объективно анализировать свои действия, снижает неопределённость и стимулирует к систематическому контролю результатов. Это, в свою очередь, развивает навыки саморегуляции — способность планировать, контролировать и корректировать свою деятельность в зависимости от достигнутых результатов. Повышение уровня ответственности за учебные результаты способствует формированию у студентов зрелой учебной позиции и укрепляет внутреннюю мотивацию.

Развитие умений самокоррекции и самооценки также эффективно реализуется через методы взаимопроверки, обсуждение решений и заполнение специальных карт самооценки. Взаимопроверка способствует обмену опытом между студентами, формирует навыки конструктивной критики и обсуждения, что развивает критическое мышление и умение объективно оценивать как свои достижения, так и ошибки. Карты самооценки позволяют студентам регулярно отслеживать собственный прогресс, выявлять зоны роста и анализировать причины успехов и неудач. Такой систематический и осознанный подход способствует формированию внутренней мотивации, повышает уровень ответственности и способствует развитию устойчивых учебных компетенций.

Р. Бернс выделяет важный психологический аспект самооценки, подчёркивая, что она строится на соотношении представления человека об идеальном и реальном «Я» [10]. Адекватная самооценка играет важную роль в развитии внутренней мотивации и ответственности за результаты обучения. Когда студент имеет реалистичное и позитивное восприятие собственных возможностей и достижений, это способствует снижению тревожности, повышению уверенности в собственных силах и готовности к преодолению учебных трудностей. В свою очередь, заниженная или завышенная самооценка могут привести к демотивации или излишнему стрессу, что негативно влияет на учебный процесс и общую успеваемость.

Таким образом, комплексное развитие умений самоконтроля, самокоррекции и адекватной самооценки является важнейшим условием формирования самостоятельности и самоорганизации у студентов. Включение в учебный процесс разнообразных методов и приёмов, направленных на развитие этих навыков, способствует формированию у студентов устойчивой учебной позиции, развитию критического мышления и внутренней мотивации, что является залогом успешного и осознанного овладения знаниями и навыками.

Заключение

Формирование учебной самостоятельности и самоорганизации студентов педагогического вуза при изучении иностранного языка представляет собой сложный, многокомпонентный процесс. Он включает развитие познавательной активности, самоконтроля, рефлексии и способности к самообучению.

Данные качества определяют не только успешность овладения языком, но и уровень профессиональной зрелости будущего педагога. Самостоятельность и самоорганизация

взаимосвязаны и проявляются через умение ставить цели, планировать действия, анализировать результаты и корректировать собственные ошибки.

Создание педагогических условий, способствующих развитию данных умений, является одной из приоритетных задач современного педагогического образования. Активное использование современных образовательных технологий, интерактивных методов обучения и организация систематической самостоятельной работы студентов способствует развитию учебной автономии и профессиональной компетентности будущих учителей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Бондаревский В.Б. Педагогика: личность, образование, саморазвитие. – М.: Педагогика, 1995. – 320 с.
2. Бабенко К.Б. Педагогические основы научной организации самостоятельной работы студентов младших курсов педагогических факультетов: дис. ... канд. пед. наук. – Одесса, 1982.
3. Битянова М.Р. Профессия – школьник: программа формирования индивидуального стиля познавательной деятельности у младших школьников. – М., 2000.
4. Артемьева Т.И., Нечаев Н.П. Самоорганизация учебной деятельности студентов. – М.: Изд-во МГУ, 2001.
5. Клишко Н.В. Развитие навыков самоорганизации у студентов среднего специального учебного заведения: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Казань, 2009.
6. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Знание, 1996.
7. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991.
8. Поляков О.Г. Самоконтроль в обучении английскому языку // Иностранные языки в школе. – 2005. – №7. – С. 48–52.
9. Салистра И.Д. Очерки методов обучения иностранным языкам. – М., 1976.
10. Бернс Р. Развитие «Я-концепции» и воспитание. – М.: Прогресс, 1986.